

***G.HIRSUTUM* L. ТУРИГА МАНСУБ ЁЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА
НАВЛАРИ ВА УЛАРНИНГ F₁ ДУРАГАЙ
КОМБИНАЦИЯЛАРИДА КЎСАКЛАР СОНИ
БЕЛГИСИНИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

¹Ахрорхўжа Турдиалиевич Хотамов, ²Абдулаҳад Абдужаббарович Азимов,
³Жалолиддин Шамсиддинович Шавқиев

¹ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти таянч докторанти,
²ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти етакчи илмий
ходими, б.ф.д., проф., ³ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси
институти докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034634>

Аннотация. Мақолада *G.hirsutum* L. турига мансуб ғўзанинг 6 та ўрта толали навлари ва уларни тўлиқ диаллел усулда чапиштириб олинган F₁ дурагай комбинацияларида кўсақлар сони белгисининг ирсийланиш қонуниятлари ҳақида дастлабки фикр мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: *G.hirsutum* L., ғўза, нав, дурагай, кўсақ сони, доминантлик коэффициентлари, гетерозис, ирсийланиш.

Аннотация. В статье сделаны предварительные соображения о закономерностях наследуемости признака количества коробочек 6 сортов средневолокнистого хлопчатника *G.hirsutum* L. и его гибридных комбинаций F₁, полученных путём полного их скрещивания диаллельным способом.

Ключевые слова: *G. hirsutum* L., хлопчатник, сорт, гибрид, количество коробочек, коэффициент доминирования, гетерозис, наследуемость.

Abstract. The article presents preliminary observations on the inheritance patterns of boll numbers in 6 medium-fiber cotton varieties belonging to *G. hirsutum* L. species and their F₁ hybrid combinations obtained through complete diallel crossing.

Keywords: *G. hirsutum* L., cotton, variety, hybrid, number of bolls, dominance coefficient, heterosis, inheritance.

Кириш

Сўнги йилларда абиотик ва биотик муҳитнинг қишлоқ хўжалиги экинларига бевосита ва билвосита таъсири, улардан олинадиган ҳосил миқдорини кескин пасайиб боришига сабаб бўлмоқда. Бу эса қишлоқ хўжалиги экинлари қатори ғўзадан олинадиган ҳосил миқдорига ҳам таъсир қилади.

Маълумки, ҳар бир янги яратилаётган ғўза навини белгиловчи асосий кўрсаткичларидан бири, қимматли хўжалик белгилари ҳисобланади. Бунда асосан тезпишарлик, кусак сони, бир дона кўсақдаги пахта оғирлиги, 1000 дона чигит вазни, тола узунлиги ва чиқими қабилар эътиборга олинади. Бир қатор олимлар жумладан, Н.Г.Симонгулян, Б.П.Страумал, Д.В.Тер-Аванесян, Р.Г.Ким, С.А.Эгамбердиева, Ж.ХАхмедов ва бошқалар тезпишарликни ғўзаларнинг асосий қимматли хўжалик белгилари билан боғланиши борлигини таъкидлаб ўтишган. Жумладан, улар ушбу белгиларнинг ўсимликнинг тузилиши, кусак сони, бир дона кўсақдаги пахта оғирлиги, 1000

дона чигит вазни, тола узунлиги ва чиқими ҳамда ҳосилдорлиги ва бошқа белгилари билан ўзаро боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратишган.

Ўсимлик маҳсулдорлиги ғўзанинг асосий хўжалик белгиси ҳисобланади. Шу билан бирга маҳсулдорлик мураккаб белги бўлиб, кўсақлар сони ва уларнинг йириклиги, чигит вазни ҳамда мавжуд хўжалик ҳосилини вақтида йиғиб олиш нуқтаи назаридан тезпишарлик билан боғлиқ равишда аниқланади. Ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича танлов олиб бораётганда селекционер ғўзанинг кўпчилик қимматли-хўжалик белгилари ўзаро боғланганлигини назарда тутиши лозим [1, 2].

Ўзада кўсақлар сонининг юқори кўрсаткичда бўлишини генетик таъминланиши билан бир қаторда ташқи муҳит омиллари яъни тупроқ намлигининг етарли бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Қуёш нурларининг қисқа муддатли бўлиши ҳамда ҳароратнинг ўртача меъёри ғўза ўсимлигида кўсақлар ҳосил бўлишини янада жадаллашишига олиб келади (Sawan et al., 2020) [3].

О.Х. Кимсанбаев [4], Р.Р. Раҳимбоев, Р.Ф. Зелениналар [5], олиб борган тадқиқотларида, F_1 ўсимликларда кўсақ йириклигининг ирсийланиши тўлиқ устунлик ҳолатда кечиши, F_2 ўсимликларининг вариацион қаторида эса, дурагайлар йирик кўсақли ота-она шакллари томонга оғанлиги ва йирик кўсақка эга бўлган (трансгрессив) ўсимликлар ҳосил бўлишини полигенлар таъсиридан эканлигини кўрсатганлар.

Юқоридаги маълумотларни инобатга олган ҳолда биз ўз тажрибаларимизни ғўзанинг айнан ушбу белгиларига хусусан, кўсақлар сони белгисига эътибор берган ҳолда амалга оширдик.

Тадқиқот методи ва шароити

Дала тажрибамиз 2023-йил ПСУЕАИТИ Сирдарё илмий тажриба станциясининг ўртача шўрланган тупроқ шароитида олиб борилди.

Тадқиқот объекти сифатида ғўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб 6 та ўрта толали Ан-Боёвут, Гулистон, Бухоро-102, Юксалиш, Келажак, Шодлик-11 навлари ва уларни тўлиқ диаллел схемаси асосида чатиштириб олинган F_1 дурагай комбинациялари танлаб олинди.

Биринчи бўғин дурагайларида белгилар бўйича доминантлик коэффициенти (h_p) G.M.Beil, R.E.Atkins формуласи бўйича ҳисобланди.

$$h_p = (F_1 - MP) / P - MP$$

бу ерда, h_p - доминантлик коэффициенти;

F_1 - биринчи бўғинда белгининг ўртача арифметик кўрсаткичи;

MP - ота-она шаклнинг белги бўйича ўртача арифметик кўрсаткичи;

P - энг яхши ота ёки она шаклнинг белги бўйича ўртача арифметик кўрсаткичи;

Биринчи бўғин дурагайларида белгилар ирсийланиши қуйидагича баҳоланди:

1) доминантлик ҳолати йўқ ($h_p = 0$);

2) қисман доминантлик ($0 < h_p < 1$);

3) тўлиқ доминантлик ($h_p = 1$);

4) ўта доминантлик ($h_p > 1$).

0,1 дан 0,9 гача ижобий тўлиқсиз ёки оралик доминантлик;

$h_p = 1$ га тенг бўлса ижобий тўлиқ доминантлик;

$h_p = 1$ дан юқори бўлса ўта доминантлик;

$h_p = -0,1$ дан $-0,9$ гача салбий тўлиқсиз доминантлик;

$h_p = -1$ га тенг бўлса салбий тўлиқ доминантлик;

hp = -1 дан юкори бўлса салбий ўта доминантлик бўлади.

Дала тажрибасини олиб бориш усули (Ўз ПИТИ 2007), статистик таҳлил (Доспехов, 1985) [6], усулларидадан фойдаланилди. Тажрибалар асосида олинган маълумотларнинг бошланғич таҳлили EXCEL 2010 да, дисперсион таҳлил (ANOVA, Fisher PLSD, alfa=0,05) Stat View 5.0 дастурида амалга оширилди.

Натижа ва таҳлили

Ўзанинг кимматли хўжалик белгиларидан бири бўлган кўсак сони белгиси бўйича олиб борилган таҳлил натижалари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал.

***G.hirsutum* L. турига мансуб ўрта толали ўзанинг ота-она ва F1 дурагай
комбинацияларида кўсак сони белгисининг кўрсаткичлари.**

№	Ота-она ва дурагайлар	M±SE	SD	V(%)	hp
1	Гулистон	20,3±1,0	5,8	28,8	-
2	АН-Боёвут-2	18,6±0,7	4,1	22,2	-
3	Бухоро-102	20,7±1,1	6,8	33,1	-
4	Юксалиш	28,8±2,4	14,6	50,5	-
5	Шодлик-11	30,0±2,1	12,9	43,0	-
6	Келажак	23,2±0,8	4,8	20,7	-
7	Гулистон х Юксалиш	26,6±1,7	10,5	39,4	0,5
8	Гулистон х Бухоро-102	21,3±1,1	6,9	32,2	4,0
9	Гулистон х АН-Боёвут-2	22,6±1,1	6,6	29,0	3,7
10	Гулистон х Шодлик-11	22,1±1,3	8,0	36,3	-1,4
11	Гулистон х Келажак	23,0±1,2	7,3	31,9	0,9
12	Юксалиш х Гулистон	26,8±1,1	6,9	25,8	0,5
13	Юксалиш х Бухоро-102	26,4±1,0	5,8	21,9	0,4
14	Юксалиш х АН-Боёвут-2	21,7±1,7	10,4	48,1	-0,4
15	Юксалиш х Шодлик-11	21,5±0,9	5,3	24,6	-13,2
16	Юксалиш х Келажак	25,4±1,0	6,3	24,7	-0,2
17	Бухоро-102 х Гулистон	20,5±0,9	5,8	28,1	0,0
18	Бухоро-102 х Юксалиш	19,8±0,9	5,5	28,1	-1,2

19	Бухоро-102 х АН-Боёвут-2	18,3±0,8	4,9	26,5	-0,1
20	Бухоро-102 х Шодлик-11	21,2±1,2	7,4	34,8	-0,1
21	Бухоро-102 х Келажак	18,5±0,8	5,2	27,8	-2,8
22	АН-Боёвут-2 х Гулистон	18,5±0,8	4,4	22,9	-1,1
23	АН-Боёвут-2 х Юксалиш	21,3±0,9	5,3	25,1	-5,8
24	АН-Боёвут-2 х Бухоро-102	23,6±1,2	7,0	29,7	2,9
25	АН-Боёвут-2 х Шодлик-11	28,1±1,1	6,8	24,3	0,7
26	АН-Боёвут-2 х Келажак	23,6±1,5	9,1	38,4	1,2
27	Шодлик-11 х Гулистон	19,9±0,6	3,8	19,3	-1,0
28	Шодлик-11 х Юксалиш	20,5±1,2	7,2	34,9	-14,8
29	Шодлик-11 х Бухоро-102	22,6±1,1	6,5	28,8	-0,6
30	Шодлик-11 х АН-Боёвут-2	21,4±1,0	6,3	29,4	-0,5
31	Шодлик-11 х Келажак	20,5±1,1	6,7	32,8	-1,8
32	Келажак х Гулистон	24,2±0,8	4,6	19,2	1,7
33	Келажак х Юксалиш	24,8±1,1	6,7	26,9	-0,4
34	Келажак х Бухоро-102	21,6±0,9	5,6	26,0	-0,3
35	Келажак х АН-Боёвут-2	19,7±0,9	5,8	29,3	-0,5
36	Келажак х Шодлик-11	23,1±1,0	6,3	27,5	-1,0

Юқоридаги жадвал маълумотларидан қўришимиз мумкинки, кўсак сони бўйича ўтказилган таҳлил натижаларига кўра ота-она формалари ичида нисбатан юқори кўрсаткич Шодлик-11 (30,0±2,1) навида, нисбатан паст кўрсаткич АН-Боёвут-2 (18,6±0,7) кузатилди. Дурагай комбинациялар ичида эса нисбатан юқори кўрсаткич АН-Боёвут-2 х Шодлик-11 комбинациясида (28,1±1,1) кузатилиб, нисбатан паст кўрсаткич Бухоро-102 х АН-Боёвут-2 комбинациясида (18,3±0,8) кузатилди.

Хулоса

G.hirsutum L. турига мансуб ўрта толали ғўзанинг ота-она шаклари орасида Келажак навида бир туп ўсимликдаги кўсаклар сони бўйича назорат ва бошқа навларга нисбатан юқори эканлиги қайд этилди. F1 дурагай комбинацияларида эса кўсак сони белгисининг кўрсаткичлари Гулистон х Юксалиш, Юксалиш х Гулистон ва Юксалиш х Бухоро-102 дурагайларида юқори бўлди. Юксалиш х Шодлик-11 ва Шодлик-11 х Юксалиш

генотипларида ўсимликлардаги кўсак сони белгиси ирсийланиши ўта салбий доминантлик қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобоев Я.А., Ким Р.Г., Амантурдиев А.Б. Ғўза маҳсулдорлигининг бошқа қимматли хўжалик белгилари билан ўзаро боғланиши. /ПСУЕАИТИнинг илмий асарлар тўп. – Тошкент, 2002. – Б.62-67.
2. Имамалиев А. Научные основы высоких урожаев // Ж.: Хлопководство. -1981. - №6. – С.6-7.
3. Sawan Z.M., Hanna L.I., McCuiston, W.L. et al. Egyptian cotton (*Gossypium barbadense*) flower and boll production as affected by climatic factors and soil moisture status. *Theor Appl Climatol* 99, 217–227 (2010). <https://doi.org/10.1007/s00704-009-0138-5>
4. Кимсанбаев О.Х. Выход волокна у гибридов хлопчатника // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. - Ташкент, 2005. - № 1. - 14 б.
5. Рахимбоев Р.Р., Зеленина Р.Ф. Наследование некоторых хозяйственных признаков у хлопчатника // Генетика и селекция хлопчатника. - Ташкент: Фан, 1976. - С. 91-96
6. . Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. С.199,318, 320.